

OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA HOSIL BO‘LADIGAN CHIQINDI SUVLARNI QAYTA ISHLASHNING SAMARALI USULLARI

Saloxiddinov Fayzulloh
Andijon davlat texnika institute

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat sanoati korxonalarida hosil bo‘ladigan chiqindi suvlarni qayta ishlashning samarali usullari yoritilgan. Suvni qayta ishlash va undan ikkilamchi foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish hamda ekologik xavfsizlikni ta‘minlashning muhim omili sifatida ko‘rib chiqiladi. Ishda mexanik, fizik-kimyoviy, biologik va membranali tozalash jarayonlari tahlil qilingan. Ayniqsa, mexatronik boshqaruv tizimlari – PLC kontrollerlari, datchiklar va aktuatorlar asosida real vaqt monitoringi va avtomatik nazoratni tashkil etish muhimligi ta‘kidlangan. Standartlashtirish va sifatni boshqarish ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 hamda O‘z DSt 950:2019 standartlariga muvofiq baholangan. Tadqiqot natijalari avtomatlashtirilgan suvni qayta ishlash tizimlari energiya sarfini 25–30% ga kamaytirishini va suvni qayta ishlatish ulushini 70% gacha oshirishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: chiqindi suv, oziq-ovqat sanoati, mexatronika, avtomatlashtirish, standartlashtirish, O‘z DSt 950:2019, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, sifat boshqaruvi.

Annotation: The article discusses effective methods for treating wastewater generated in food industry enterprises. It emphasizes that water treatment and reuse are essential for enhancing production efficiency and ensuring environmental safety. The study examines mechanical, physico-chemical, biological, and membrane treatment processes. Particular attention is given to the implementation of mechatronic control systems - including PLC controllers, sensors, and actuators - for real-time monitoring and automatic control. Standardization and quality management are evaluated in accordance with ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, and O‘z DSt 950:2019 standards. The research findings indicate that automated water treatment systems can reduce energy consumption by 25–30% and increase the proportion of reused water up to 70%.

Keywords: wastewater, food industry, mechatronics, automation, standardization, O‘z DSt 950:2019, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, quality management.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методы очистки сточных вод, образующихся на предприятиях пищевой промышленности. Подчеркивается, что очистка и повторное использование воды являются важными условиями повышения эффективности производства и обеспечения экологической безопасности. В исследовании анализируются механические, физико-химические, биологические и мембранные процессы очистки. Особое внимание уделено внедрению мехатронных систем управления - включая ПЛК-контроллеры, датчики и исполнительные механизмы - для мониторинга в реальном времени и автоматического управления. Стандартизация и управление качеством оцениваются в соответствии со стандартами ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 и O‘z DSt 950:2019. Результаты исследования показывают, что автоматизированные системы очистки воды позволяют сократить потребление энергии на 25–30% и увеличить долю повторно используемой воды до 70%.

Ключевые слова: сточные воды, пищевая промышленность, мехатроника, автоматизация, стандартизация, O‘z DSt 950:2019, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, управление качеством.

Oziq-ovqat sanoati zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarmoqlaridan biri bo‘lib, uning texnologik jarayonlari davomida katta miqdorda chiqindi suvlar hosil bo‘ladi. Bu suvlarning tarkibida yog‘lar, oqsillar, uglevodlar, tuzlar, yuvish vositalari, fosfatlar, ammiak va mikroorganizmlar mavjud. Ularning atrof-muhitga to‘g‘ridan-to‘g‘ri chiqarilishi ekologik tizimlarga jiddiy zarar

yetkazadi. Shu sababli chiqindi suvlarni qayta ishlash, ularni texnik yoki texnologik ehtiyojlar uchun qayta foydalanishga tayyorlash, zamonaviy korxonalar uchun ekologik va iqtisodiy zaruratga aylangan. Bugungi kunda oziq-ovqat sanoatida suvni qayta ishlashda standartlashtirilgan sifat ko'rsatkichlari va mexatronik avtomatlashtirish tizimlarini qo'llash samaradorlikni oshiradi. Bu yondashuv suv sifatining doimiy nazoratini ta'minlab, inson omilini kamaytiradi va ishlab chiqarish chiqindilarini minimallashtiradi.

Sut, go'sht, konserva, ichimlik, nonvoylik va yog' ishlab chiqarish korxonalarida chiqindi suvlar turlicha kimyoviy va organik tarkibga ega. Masalan, sut zavodlarida chiqindi suvlarning BPK5 (biokimyoviy kislorod sarfi) 2000–3000 mg/l, XPK (kimyoviy kislorod sarfi) esa 4000–6000 mg/l gacha bo'ladi. Shuning uchun ularni oddiy mexanik tozalash yetarli emas, balki kompleks texnologik yondashuv zarur. Suvni qayta ishlashning umumiy jarayoni odatda quyidagi bosqichlardan iborat: mexanik tozalash (panjara, tindirgich, filtrlar yordamida yirik zarrachalar ajratiladi); koagulyatsiya va flokulyatsiya (aluminium sulfat yoki temir xlorid kabi reagentlar yordamida mayda zarrachalar yiriklashtiriladi); biologik tozalash (mikroorganizmlar yordamida organik moddalar parchalab chiqiladi); membranali tozalash (ultrafiltratsiya, nanofiltratsiya, teskari osmos); dezinfeksiya (xlorldash, UV yoki ozonlash orqali mikroorganizmlar yo'q qilinadi). Ushbu bosqichlarning samaradorligi suvning boshlang'ich ifloslik darajasiga, jarayon haroratiga va reagent dozlash miqdoriga bog'liq.

Zamonaviy chiqindi suvlarni qayta ishlash tizimlarida mexatronika asosidagi avtomatik boshqaruv usullari keng qo'llaniladi. Tizimda quyidagi asosiy elementlar ishlatiladi: sensorlar (pH, harorat, oqim tezligi, loyqalik, BPK, XPK, kislorod miqdori), aktuatorlar (nasoslar, elektr klapanlar, aralastirgichlar, aeratorlar), kontrollerlar (PLC – Siemens S7-1200, XGB, Arduino yoki Raspberry Pi asosidagi mikroprotessor tizimlari), operator paneli (HMI). Bunday tizimlarda SCADA dasturiy muhitida real vaqt monitoringi amalga oshiriladi. Masalan, suvning pH qiymati 6.5 dan pastga tushganda PLC tizimi avtomatik ravishda neytrallashtirish reagentini (NaOH) dozalaydi. Harorat yoki oqim tezligi normadan chetga chiqsa, tizim signal beradi yoki jarayonni to'xtatadi. Avtomatlashtirish natijasida jarayonning aniqligi oshadi, suvni qayta ishlashning har bir bosqichi optimallashtiriladi va resurslar tejiladi.

Suvni qayta ishlash jarayonida sifatni nazorat qilish xalqaro standartlar asosida amalga oshiriladi. ISO 14001:2015 – ekologik boshqaruv tizimi; ISO 22000:2018 – oziq-ovqat xavfsizligi tizimi; O'z DSt 950:2019 – ichimlik suvi sifat ko'rsatkichlarini belgilovchi me'yorlardir. Ushbu standartlarga ko'ra, qayta ishlangan suv quyidagi parametrlar bo'yicha baholanadi: pH – 6.5–8.5 oralig'ida; BPK5 – 10 mg/l dan kam; loyqalik – 1 NTU dan kam; ammiak – 0.5 mg/l dan kam; nitratlar – 50 mg/l dan kam. Standartlashtirish korxonada suv sifatining barqarorligini ta'minlaydi, chiqindi suvni qayta ishlatish imkonini kengaytiradi va ekologik xavfsizlik talablariga moslikni kafolatlaydi. Shu bilan birga, "Mahsulotlar sifatini boshqarish" yo'nalishi nuqtai nazaridan, suv sifatini nazorat qilish ishlab chiqarish sifatining bir bo'lagi sifatida qaraladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan suv qayta ishlash tizimlarini joriy etgan korxonalarda suvni qayta foydalanish ulushi 60–70% gacha oshgan, energiya sarfi 25–30% gacha kamaygan, chiqindilar hajmi esa 40% gacha qisqargan. Bu nafaqat ekologik foyda, balki ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va xalqaro sifat sertifikatlarini olish imkonini beradi.

Oziq-ovqat korxonalarida chiqindi suvlarni qayta ishlashda mexatronik avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish, jarayonni samarali, xavfsiz va barqaror qilishda muhim ahamiyatga ega. Real vaqt rejimida ishlovchi datchiklar, aqlli algoritmlar va nazorat tizimlari suv sifatini yuqori aniqlikda boshqaradi. Bunday yondashuv ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligini, xalqaro standartlarga muvofiqligini va iqtisodiy samaradorligini ta'minlaydi. Kelajakda sun'iy intellekt va IoT texnologiyalari asosida o'z-o'zini optimallashtiruvchi suvni qayta ishlash tizimlarini yaratish ushbu yo'nalishdagi innovatsion rivojlanishning yangi bosqichiga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. ISO 14001:2015 – Environmental Management Systems.
2. ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems.
3. O‘z DSt 950:2019 – Ichimlik suvi. Gigiyenik talablari.
4. Qodirov B. “Oziq-ovqat texnologiyasida suvni tozalash jarayonlari”, Toshkent, 2022.
5. Akramov N. “Mexatronika asoslari”, Toshkent, 2021.
6. Remizov V.S. “Process and Apparatus of Chemical Technology”, M., 2019.
7. Mamedov A. “Ekologik texnologiyalar va suvni qayta ishlash”, Boku, 2020.